

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH-APRIL

Journal of Culture and Art

КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

 IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

XUSANBAYEVA Parizoda Baxrom qizi

*O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi
"San'atshunoslik yo'nalishi"*

ISKANDIROVA Gulchexra Maxmudovna

Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11069628>

BOLALAR ANSAMBLLARINING O'ZIGA XOS BADIY XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada bolalar ansamblining o'ziga hos xususiyatlari, xoreografiyasi, baletmeysterlar tomonidan yaratilgan raqslarning o'ziga xos ijro uslubi, davomiyligi, raqs turlari, shuningdek, hozirgi kundagi bolalar ansambllarining ijodidagi izlanishlar, zamonaviy raqs, raqs harakatlar, yoshlarni nafaqat qo'shiq kuylashi, balki raqsga tushishi, ularning ma'naviy dunyosi va metodikasi yoritib berilgan. Bolajonlarimiz biz kattalardan farqli, ular beg'uborlik va soflik timsollaridir. Ular dunyoni o'zlarining mitti, nurli ko'zlari bilan o'zgacha ravishda ko'radilar va tasavvur qiladilar. Shuning uchun ularga, o'zlari kabi beg'ubor munosabatda bo'lishimiz kerak.

Kalit so'zlar: bolalar ansambllari, raqs, baletmeyster, xoreografiya, obraz, raqs turlari, zamonviy raqs harakatlari, bolalar festivallari, bog'lanish, raqs metodikasi.

СПЕЦИФИКА ДЕТСКИХ АНСАМБЛЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются особенности детского ансамбля, хореография, оригинальный стиль исполнения танцев, созданных балетмейстерами, длительность, виды танцев, а также исследования в творчестве современных детских ансамблей, современный танец, танцевальные движения, знакомство молодежи не только с пением, но и с танцами, их взаимоотношения с окружающими, духовный мир и методология освещены. Наши дети отличаются от нас, взрослых, они олицетворяют невинность и чистоту. Они видят и представляют мир по-особенному своими карликовыми, сияющими глазами. Поэтому мы должны относиться к ним так же безупречно, как и к ним самим.

Ключевые слова: детские ансамбли, танец, балетмейстер, хореография, образ, виды танца, современные танцевальные движения, детские фестивали, связь, танцевальная методика.

THE SPECIFICS OF CHILDREN'S ENSEMBLES ARTISTIC FEATURES

ANNOTATION

This article examines the features of the children's ensemble, choreography, the original style of performing dances created by choreographers, duration, types of dances, as well as research in the work of modern children's ensembles, modern dance, dance movements, acquaintance of young people not only with singing, but also with dancing, their relationship with others, the spiritual world and methodology are highlighted. Our children are different from us adults, they embody innocence and purity. They see and imagine the world in a special way with their dwarf, shining eyes. Therefore, we must treat them as flawlessly as we treat them.

Keywords: children's ensembles, dance, choreographer, choreography, image, types of dance, modern dance movements, children's festivals, communication, dance technique.

Zamonaviy xoreografiya san'atida bolalar tabiati, yoshi va imkoniyatidan kelib chiqib, ular uchun maxsus ishlab chiqilgan, professional ta'lim mezonlariga javob beruvchi raqs harakatlarining katta va kichik miqdori taqsimlab berilgan. Xususan, milliy-sahnaviy, tarixiy-maishiy raqslarning harakati yordamida, rang-barang yuqori saviyadagi aynan bolalar repertuarini ham yaratish mumkin.

Shuningdek, professional uslubiyotida mavjud bo'lmagan, biroq aynan bolalar bilan raqs saboqlarini o'zlashtirish va samarali natijalarni beruvchi ma'lum qo'shimcha uslubiy vositalar ishlab chiqildi. Bolalar bilan ishlash jarayoni o'ta murakkab. Bolalar raqsleri uchun taqdim etilayotgan barcha plastik harakatlarni bolalar mexanik tarzda o'zlashtirmasligi darkor, aks holda, harakatlari tabiiy, erkin va ifodaviy chiqmaydi. Professor Y.Arkin bolalar psixologiyasi xususida shunday qimmatli kuzatuvlarni qayd etgan: "Bolalarni dressura qilishdan yengil narsa yo'q, aynan bu narsa bolalarni individualligini rivojida qiziqtirish va shu bilan birga yo'ldan ozdirishning eng katta xavfiga aylanadi".

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, bolalar uchun raqs repertuarini tanlashda bolalarning qiziqishi va yoshini inobatga olmoq zarur. Bolalar asarlari uchun tanlangan "raqs tili" shak-shubhasiz o'quvchilarning imkoniyati va iqtidoriga bog'liq. Shu bois harakatlarning soni va texnik mahorat darajasi cheklangan bo'ladi. Biroq, bu narsa o'z ichida harakatlarni jonli impulsi va "raqs tili"ning sifatli boy ko'rinishlari qo'llanishini inkor etmaydi. Raqslarni sahnalashtirish jarayonida xoreograf-baletmeyster bolalarning imkoniyatlariga mos harakatlarni tanlash lozim. Albatta asarning uslubi, xarakterini unutmay, klassik raqs elementlari yoki kombinatsiyalarni tanlashi, xalq va zamonaviy raqsdan olingan harakatlarni oqilona ishlatish, tanlangan badiiy raqs obraziga muvofiq raqs harakatlarining tanlanishini inobatga olishi zarur.

Raqs tilining o'ziga xosligi, leytmotiv kabi takrorlanib, o'zgarib, variantlanishi mumkin. Shu bois nafaqat harakatlarni yaratish balki (musiqada tovushlar tasviri kabi) ularning dinamik rivojlov suratini ko'rish kerak. Bu borada baletmeyster oldida turgan vazifa bolalarning yoshi bilan bog'liq bo'lgan o'zgarishlarni inobatga olib, o'zini musiqa va san'at sohasidagi bilim va tajribasini oshirishda ko'rinadi.

Raqsnı bolalarga go'yo o'z qoidasiga ega o'yin sifatida taqdim etish kerak. Shunda ularning o'zida ham raqsning shakl, ifodaviy va tasviriy vositalarini aniqlash borasida raqs obrazining sifatini mustaqil tarzda o'rganishlariga imkon ochiladi.

Xoreografiya bo'yicha bolalarga ta'lim berayotgan jamoalar rahbarlari nafaqat ularning raqsga bo'lgan muhabbatini uyg'otish, chiroyli va jozibali raqs ijro etish, balki bu san'at tilini tushunishni o'rgatishi lozim bo'ladi. Shubhasiz, go'zallikka shaydo bo'lib qolgan inson esa hech qachon nopok, didsiz bo'lmaydi.

Bolalar ijro etgan raqslar mazmundor, badiiy va shu bilan birga sodda bo'lishi kerak. Raqslarni sahnalashtirish jarayonida, bevosita tanlangan milliy raqs an'analari bilan yaqindan tanishtirish lozim bo'ladi. Shunda xoreograf ularga nafaqat mexanik tarzda harakatlarni o'zlashtirish balki o'ziga xos xarakteri, ijro uslubini topa olishni ham ko'rsatishi darkor. Bolalar raqslari uchun tanlab, saralab olingan musiqiy asarlar, plastik harakatlar va sahnaviy liboslar, ularda tartib-intizom, badiiy did, musiqaviylik, ijodiy moyilligini rivojlantirgan holda har tomonlama jismoniy tetik bo'lishiga zamin yaratadi. Shu bilan birga raqs orqali har bir bola o'zining ichki individual qirrasini namoyon etishga qodir bo'ladi [1].

Raqs san'ati serqirra va bepoyon, raqsga tushishni oz bo'lsada ishtiyoqi bo'lgan har bir bolakay yoki qizaloq uddalay olishi mumkin. "Tantana" guruxi rahbarlari Fotima va Zuxra Ziyomuxamedovalar "Bulbulcha"ning sobiq qatnashuvchilari. Ular 1984 yilda ansamblga kirib keladilar va Shermat Yormatovning yakxaxon xushovoz xonandalari bo'lishgan. "Biz nafaqat Shermat Yormatovdan qo'shiq sirlarini o'rgandik, ulardan ko'p mehr ko'rdik va boshqa xamma bolalarga ham mehr urug'ini sochgan ustozlardan biri", deb e'tirof etdilar. Yurtimizdagi barcha viloyatlarda va Turkiya, Latviya, Litva, Malayziya, Singapur, Belorusiya, Rossiya davlatlarida bo'lishdi.

Xar xil tillarda yuzlab qo'shiqlar ijro etishgan. Ular Ustozi Shermat Yormatovga xavas qilib, pedagog bo'lishni ko'ngillariga tugdilar va maktab davridayoq tadbir tashkil qilishga, o'quvchilarga qo'shiq aytilish sirlarini o'rgatib bordilar va o'zlarida pedagogik vazifalarini shakllantirib bordilar.

Shermat Yormatov o'zining "Bulbulcha" bolalar xor jamoasi bilan O'zbekistonning har go'shasida konsertlar uyushtirib, ko'plab xor festivallarida qatnashdi, qolaversa butun dunyoni ham aylanib kelib o'z mahoratlarini namoyon qilishga ham allaqachon ulgiranlar. Bugungi kunga qadar "Bulbulcha" V avlod bolalarini tarbiyaladi. Yoshlarga nafaqat qo'shiq kuylash, balki raqsga tushishni, ularning ma'naviy dunyosini, tafakkurini oshirishga, Vataniga, yurt tinchligi va ravnaqiga o'z hissasini qo'shishni ham o'rgatdi. Bir oiladay, bahamjihatlikda ishlash ularning qon-qoniga singib ketdi.

Baxtiyor inson – Shermat Yormatov kuyunchak rahbar sifatida nafaqat "Bulbulcha"ning balki "oynai jahon" orqali efirga uzatiladigan, millionlab bolalarni ekran oldiga mixlab qo'ygan - "Qo'shig'im, jon qo'shig'im", "Birgalikda kuylaymiz", "Do, re, mi, fa, sol", "San'at g'unchalari" kabi ko'rsatuvlar muxlislarining ham fidoyi ustozini, butun O'zbekiston bolalariga musiqadan tahsil bergan muallim hamdir.

"Bulbulcha" ansamblining dasturidan yillar davomida o'rin egallab kelayotgan "Munajjim bobo", "Osmondagi oy", "Chuchvara qaynaydi", "Nevaralar qo'shig'i", "Shaftolimga savolim", "Choriy chambar", "Xumo qushim", "Hakkalar", "Kapalak va kamalak", "Chamandagi gullarimiz", "Salom qo'shiq bayrami" kabi mashhur qo'shiqlar muallifi, "Ofarin-2000" tanlovining g'olibi, O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi, O'zbekiston davlat konservatoriyasi professori, kompozitor Nadim Norxo'jayev Shermat Yormatov bilan o'tkazgan hamkorlik yillari haqida shunday so'zlaydi: "Men O'zbekiston xalq artisti, "Bulbulcha" bolalar xor jamoasining rahbari Shermat aka Yormatovni XX asrning 70-yillaridan bilanman.

Shuni ta'kidlashim lozimki, o'sha davrda Respublikamizda bastakorlar ijodini tashviqot etadigan bolalar jamoalari juda kam edi. Toshkent shahrining 99-umumta'lim maktabi qoshida tashkil etilgan xor jamoasi keyinchalik O'zbekiston teleradio kompaniyasi qoshidagi jamoalar qatoridan o'rin olib, O'zbekiston bastakorlarining ijodini xalqimiz orasida keng tarqalishiga juda katta hissa qo'shib, nafaqat Respublikamizda, hattoki uzoq xorij davlatlarida ham (Yugoslaviya, Turkiya) o'zbek bolalar qo'shiqchiligini tarannum etib keldi. Hozirgi kunda "Bulbulcha" deganda birinchi bo'lib, Shermat Yormatovning televizor ekrani orqali muayyan gapirayotgan chehralari namoyon bo'ladi. Shermat akaning o'zbek bolalar qo'shiqchilik san'ati rivojiga qo'shgan hissalari beqiyosdir.

Shu kishining muomalasi, targ'iboti tufayli bir qator keying avlod bastakorlari o'z ijodida bolalar qo'shiqchiligiga murojaat qilib kelmoqdalar. Men bilan bir qatorda professor-bastakorlardan Avaz Mansurov, Dilorom Omonullayeva, Muhammadjon Otajonov, Xurshida Hasanova kabi bastakorlar, o'z ijodining ko'p qismini bolalarga bag'ishlagan bo'lsalar, O'zbekiston Respublikasi san'at arboblari - Rustam Abdullayev, Habibullo Rahimov, Farhod Alimovlar kabi ko'zga ko'ringan kompozitorlar ham o'z ijodlarida bolalar qo'shiqlarini chetlab o'tganlari yo'q".

Eng asosiysi – bu insonga hech kim xasad qilmaydi...

Shermat Yormatovning bastakor sifatida bolalar xori uchun yozgan musiqiy asarlari ham rang-barangdir. Uning ijodida bog'cha bolalari ijrosiga mo'ljallangan juda sodda qo'shiqlardan tortib yirik shakldagi syuita, kantata va vokal-xoreografik asarlargacha uchraydi. Shermat Yormatov tomonidan ijod etilgan "Dadamlarga o'xshasam", "O'ynadik hech to'ymadik", "O'n beshtamiz besh oldik", "Ona tuproq", "Salom maktab" (Po'lat Mo'min), "Qor" (Zulfiya), "Barmoqlarim" (M.Muhammedova), "Sumalak", "G'ildiragim" (T.Bahromov), "Islom bobo", "Maysa" (R.Tolipov), "Keldi Navro'z" (A.Isoqov), "Ko'ylak" (Mirmuhsin), "Ona tilim" (D.Sarimsoqov), "Oy vatanim" (E.Qambarov), "Zamonim, o zamonim" (Qambar Ota), "Sog'lom avlod qo'shig'i" (S.Barnoyev), "Yalpiz" (Y.Shomansur), "Qor yog'ar" (B.Isroilov), "Qo'zichoq" (D.Abdurahmonov) va boshqa bolalar xori va a'capella uchun asarlar millionlab tinglovchilarning ko'nglidan joy olishga ulgurdi.

Uning ijodiga mansub, bolalar xori va o'zbek xalq cholg'ulari orkestri uchun yozilgan - "Boychechak", "Yoshligim" asarlari, ko'p qisimli xor asarlari orasida esa 5 qisimli "Assalom hayot" (T.Ilhomov) hamda "Bu gulshan soz ekan" (katta ashula yo'lida) asarlari alohida ajralib turadi.

Keyingi yillarda turli bolalar jamoalarining ko'payib ketishi hammamizni quvontiradi, albatta. Sababi, ular shahar, tuman "Bolalar ijodiyoti" markazlarida ko'plab tashkilotlarning beg'araz homiyiligi tufayli rivojlanib, san'at sirlarini mukammal o'rganib kelmoqda. Bunday jamoalardan ayrimlari "Mustaqillik", "Navro'z" va boshqa davlat tadbirlarida, katta sahnalarda o'z mahoratini namoyish qilib, san'atimizning porloq kelajagini namoyon qilib turganligi quvonchli holdir.

"Yagonasan, muqaddas Vatan", "Yangi avlod", "San'at g'unchalari" va boshqa ko'plab tanlovlarda bolalar jamoalari o'zlarining rang-barang dasturlari bilan ishtirok etib barchamizni quvontirmoqda. "Qachon xalqimiz birgalikda kuylaydi" deb kuyinib xitob qilganlari hali-hamon esimizda. Xalqimizda bir ibora bor, "Agar maktab kuylasa-butun Vatan kuylaydi" kabilardir.

Bolalarning o'zi ijodiy faoliyatiga katta qiziqish bilan yondashadi. Mustaqil ishlarida ular qatiyatlik, dadillik va ushbu yoshga xos bo'lgan beg'uborlikni namoyon etadilar. Ular etyud mavzuiga turli variantlar tayyorlab ustozlari ko'rsatgan xato va kamchiliklarni diqqat bilan tinglab, katta qiziqish bilan o'zgalarning etyudlarini tomosha qiladilar.

Etyudlarni bajarish jarayonida musiqiy-ritmik mashg'ulotlarni o'tish maqsadga muvofiq. Musiqiy jo'rlikni oqilona saralab tanlashda, bolalarni ushbu matn asosida musiqiy tushunchalar, ifoda vositalar tizimi va terminologiyasi bilan tanishtirish ham o'rinli. Musiqa etyud mazmunini ochib berishga va harakatlarni mazmunga muvofiq tasniflashga yordam beradi hamda raqsga ifodaviylik berishda ko'maklashadi.

Raqsga ijrosining ifodaviyligi ustida ishlashda har bir bolaga individual yondashuv katta ahamiyat kasb etadi. Bolalar uchun repertuar tanlashda xoreograf bolalar raqslarining sahnalashtirilishi haddan tashqari "bolalik" bo'lib qolmasligiga, shuningdek ularning imkoniyatlarini suiste'mol qilmaslikka harakat qilish kerak.

Bolalar raqsga postanovkalarida "katta shakllar" ustida ishlash dastlab maxsus tayyorgarlikni talab qiladi. Syujetli raqslar va raqsga etyudlari bolalarning ifodaviy va real harakatiga bog'liq, bu ko'nikma esa etyudlar ustida ishlashda ko'rinadi.

Harakatning ayrim epizodli variantini yaratishda, bolalar lavhaning mazmuniga ko'proq e'tibor berib bu sahna ular uchun real va konkret shaklga aylanadi. mazkur ishda bolalarda kuzatuvchanlik, did va ijodiy qobiliyat namoyon bo'ladi.

O'sib kelayotgan yosh avlodning tarbiyasida xoreografiya muhim o'rin egallaydi. Raqs bilan shug'ullangan bola birdamlikni, bardoshli bo'lishni, tengdoshlari bilan hamsuhbat muloqot qilishni, bir jamoa bo'lib ishlashni, kelajakda yetuk inson bo'lib yetishda o'z oldiga maqsad qo'yishni va unga erishda kurashishni, eng asosiysi mustaqil harakat qila olishni o'rganadi. Jamiyat uchun kerakli yetuk barkamol shaxs bo'lib yetishadi.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. N.Abrayqulova “Raqs jamoasi bilan ishlash uslubiyoti” – Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. – Toshkent, 2003.
2. E.Saitova, N.Abrayqulova “Xoreografiya va raqs san’ati asoslari”- Fan va texnologiya nashriyoti-Toshkent 2015
3. L.Avdeyeva “Танцевальное искусство Узбекистана” – Ташкент, Государственное изд-во художественной литературы Узбекской ССР,1960.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz